

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ

Жумаев Гайрат Рафикович¹

Муаззамов Баходир Рахмонович²

¹Бухарский областной центр Фтизиатрии и Пульмонологии, город Бухара
Республика Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт, город Бухара, Республика
Узбекистан

gayratjumaev.82.82@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-4558-5906>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17998991>

Актуальность. Лекарственно-устойчивый туберкулёз (ЛУ-ТБ), особенно формы множественной (МЛУ-ТБ) и широкой (ШЛУ-ТБ) лекарственной устойчивости, остаётся ключевым барьером для достижения целей глобальной стратегии ВОЗ «Покончим с ТБ» [1]. В 2023 г. в мире зарегистрировано около 10,8 млн новых случаев туберкулёза и 1,25 млн смертей, при этом ежегодно выявляется около 400 тыс. новых случаев МЛУ/рифампицин-резистентного (РР) ТБ [1]. Внедрение полностью пероральных режимов ВРАL/ВРАLM, рекомендованных ВОЗ для лечения МЛУ/РР-ТБ и части пациентов с пре-ШЛУ-ТБ, сопровождается существенным улучшением исходов, однако доступ к ним и к современным диагностическим методам остаётся ограниченным в ряде регионов [3,5,6].

Цель. Повысить эффективность диагностики и лечения ЛУ-ТБ лёгких путём разработки прогностической модели исходов на основе анализа клинических, рентгенологических и микробиологических данных регионального регистра Бухарской области (2023–2025 гг.).

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование на основе электронного регистра туберкулёза форма ТБ03-1. В анализ включены взрослые (≥ 18 лет) пациенты с туберкулёзом лёгких, зарегистрированные в 2023–2025 гг. Оценивались демографические и клинико-рентгенологические характеристики, наличие кавитации (CV+), результаты молекулярно-генетических методов (GeneXpert, линейные проб-анализы) и исходы лечения. Исходы классифицировались как благоприятные («вылечен», «лечение завершено», «диагноз снят») и неблагоприятные («безуспешное лечение», «умер», «потерян»). Для анализа использовали описательную статистику, χ^2 -критерий и расчёт OR с 95% ДИ; при полной сепарации применялась поправка Халдейна. На подвыборке пациентов с полным набором данных выполнена логистическая регрессия и построена прогностическая модель.

Результаты. Всего зарегистрировано 2107 случаев туберкулёза лёгких. Лекарственная устойчивость выявлена у 226 (10,7%) пациентов: МЛУ-ТБ — у 98 (43,4%), ШЛУ-ТБ — у 23 (10,2%), МоноЛУ-ТБ — у 82 (36,3%), ПЛУ-ТБ — у 23 (10,2%). Наличие деструкции (CV+) отмечена у 6,3% всех больных ТБ, но среди ЛУ-ТБ — у 18,6%, а среди МЛУ/ШЛУ-ТБ — у 24,8%. Неблагоприятные исходы среди пациентов с ЛУ-ТБ с известным исходом достигали 62,8%, а в группе МЛУ/ШЛУ-ТБ все документированные исходы были неблагоприятными. Многопараметрический анализ подтвердил

независимую ассоциацию неблагоприятного исхода с МЛУ/ШЛУ-ТБ, кавитацией, двусторонним поражением лёгких и устойчивостью к фторхинолонам. Применение схем ВРaL/ВРaLM ассоциировалось со снижением неблагоприятных исходов до 43,5% по сравнению с 67,8% при традиционных режимах.

Заключение. ЛУ-ТБ в Бухарской области характеризуется тяжёлым клинко-рентгенологическим течением и высокой долей неблагоприятных исходов, особенно при МЛУ/ШЛУ-ТБ. Интеграция клинко-рентгенологических данных, профиля лекарственной устойчивости и молекулярно-генетических методов в прогностическую модель позволяет индивидуализировать тактику лечения и обосновать расширение применения коротких полностью пероральных схем.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: WHO; 2024.
2. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: module 4. Geneva: WHO; 2022.
3. World Health Organization. Rapid communication: key changes to the treatment of drug-resistant tuberculosis. Geneva: WHO; 2022.
4. Udwardia ZF, et al. Multidrug-resistant tuberculosis: epidemiology, clinical features and management. *Curr Opin Pulm Med.* 2023;29(3):243–255.
5. Conradie F, et al. Treatment of highly drug-resistant pulmonary tuberculosis. *N Engl J Med.* 2020;382:893–902.
6. Conradie F, et al. Bedaquiline–pretomanid–linezolid regimens for drug-resistant tuberculosis. *N Engl J Med.* 2022;387:810–823.